

JISN
Volume|1
Issue|4
2025

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
SCIENCE
NETWORKS**

**FAST SUPPORT
AND RESULT**
JOURNALS

www.bestjournalup.com

TO‘YINGAN BUG‘ BOSIMLI (*AVTOKLAVLASH*) QURILMASINING ISHLASH MEXANIZMI VA BIOTEKNOLOGIYADA QO‘LLANILISHI

Mamadaliyeva Zulayho Ubaydullo qizi
Fayzullayeva Mohichehra Alijon qizi
Ilhomova Dildora O‘tkir qizi

Annotation:

Ushbu tezisda sterillash uchun mo‘ljallangan yuqori suv bug‘i bosimi ostida ishlaydigan avtoklav stelizator qurilmasidan amaliyotda laboratoriya vositalarini zararsizlantirish, sanoat farmatsevtikasida dori preparatlarini sterillash, mikroorganizmlarni o‘stirish maqsadida tayyorlangan oziq muhitlari sterillanishi, mikroorganizmlarning vegetativ hamda sporal shakllarini to‘liq yo‘q qilishga erishish, ishlash prinsipi haqida ma‘lumot keltirilgan.

Keywords:

Benzonaftol, Geobacillus stearothermophilus, to‘yingan bug‘, indikator.

E-mail:

mohichehrafayzullaeva2003@gmail.com

Author information:

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Biotexnologik sanoat ishlab chiqarish korxonalarida, bir qancha turdagi qurilma va asbob-uskunalar ishlatiladi. Foydalaniladigan jihoz va asbob-uskunlardan fizik hamda kimyoviy usullar yordamida mavjud bo'lgan zararli mikroorganizmlardan xalos etish maqsadida qo'llaniladi va avtoklavni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Sterillanayotgan materiallar to'liq sterillanishi uchun bosim ostida berilayotgan kuch ya'ni bug' ortiqcha tashqi muhit ta'sirlarisiz ta'minlanishi zarur. Bakteriologik laboratoriyalarda avtoklavlarining turli modifikatsiya modellari: gorizontal, vertikal, statsionar va ko'chirish mumkin bo'lgan turlari ishlatiladi [1-3]. Avtoklavlash - Asosan stellizatsiyalanadigan materiallarni termik kamerada, atmosfera bosimi yuqori bo'lgan to'yingan bug' yordamida qizdirishga asoslangan. Qurilma sillindr shaklidagi tashqi, ichki devor, uchta teshik: bug' kirishi, chiqishi, bosimni o'lchovchi manometr asbobi o'rnatilgan, germetik yopiladigan qalin, qo'sh qozon, suv hajmini o'lchovchi naycha, ehtiyot klapani, havo chiqarish jo'mragidan iborat. Bug' bosimi ostida sterillash bu eng samarali sterillash usullaridan biri bo'lib, termik kameraga suv quyilib, jo'mragi berkitiladi. Shuningdek, qurilma ishlab turganligi bilish maqsadida bir qancha kimyoviy birikmalardan masalan, benzonaftol, oltingugurt kabi moddalardan hamda indikatorlardan ham foydalanish mumkin. Sterilizator gaz yoki elektr energiyasidan foydalanib qizdiriladi. Agarda bu turdagi moddalar kristallansa yoki indikatorlarda rang hosil bo'lsa, apparat to'g'ri ishlayotgan bo'ladi. Avtoklav ichidagi petri likopchalaridagi oziq muhiti, idish va boshqa turdagi xom ashyolar g'ovakli barkash ustiga joylashtirilib, qopqog'i berkitiladi. Solingan suv qaynab, chiqayotgan bug' yoki par ichki devor orqali qozon ichiga o'tadi. Sterillash uchun olingan bug' bir nechta sabablarga ko'ra sterilizator sifatida

foydalidir: yuqori issiqlik tarkibiga ega bunda bug' o'z issiqligini osongina boshqariladigan va doimiy haroratda chiqaradi [4-6]. Bug' ichki qismida mavjud bo'lgan havoni to'liq siqib suv tushuradigan klapanidan ya'ni sterillizatsiyalash kamerasidan chiqaradi va kuchli par oqimi hosil bo'ladi. Qurilmadagi sterillizatsiya klapanidagi jo'mrak berkitilib, tashqi, ichki devorlar kameradagi bosimni boshqaruvchi manometr yordamida kuzatib turiladi. Bug' to'liq chiqib ketmagunicha avtoklav qopqog'ini ochish mumkin emas. Chunki, bosim o'zgarishi natijasida qurilma ichiga solingan probirkalarning tiqini suyuqlik bilab birga otiladi. Sterillash to'g'ri bajarilganligini bilish uchun maxsus indikatorlardan foydalaniladi. Biologik indikatorlar - nam issiqlik sterilizatsiyaga chidamli, patogen bo'lmagan, savdoda mavjud bo'lgan *Geobacillus stearothermophilus* endosporalaridan foydalanish mumkin. Agar avtoklavda sterillanganidan keyin kultura endosporalari nobud bo'lsa flakon to'q qizil rangga, nobud bo'lmasa sariq rangga aylanadi [7-10]. Avtoklav qurilmasi mikrobiologik laboratoriya sharoitida uglevodli oziq muhitlar 0,5 atm. da, mikroob tushgan materiallar 2-2,5 atm. bosimda sut va boshqa materiallar ko'p marta oqar bug' bilan avtoklavda sterillanadi. Avtoklavda go'sht peptonli agar, go'sht peptonli bulyon, sut, jelatin kabi oziq muhitlar sterillanadi. Bundan tashqari ishlatilgan bakteriya kulturalari zararsizlantiriladi [11-15].

Xulosa: Bugungi kunda mahsulotlar sifatini nazorat qilish va aholi qatlamiga steril holatda mahsulotlarni yetkazib berishda hamda biotexnologik sanoat ishlab chiqarish korxonalarida ortiqcha chiqindi mahsulot chiqmasligi, mikrobiologik laboratoriya sohalarda yuqori steril samaradorlikka erishish uchun stelizator qurilmalardan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mustafokulov M., Mamadaliyeva Z. TRANSGEN HAYVON OLISH USULLARI //International Journal of Science and Applied Research. – 2024. – T. 1. – Yo‘q. 3. – 78-81-betlar.
2. Sh Q. R. et al. Aptomerlar texnologiyasini biotexnologiyada qollash //Interdiscipline innovation and scientific research conference. – 2024. – T. 3. – №. 26. – C. 67-73.
3. Ilhomova D. O., Sh G. R., Abduvaliyeva M. M. TOZALANMAGAN KOMPLEKS FERMENT PREPARATLARINI OLINISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546817> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 296-298.
4. Shamansurova Z. et al. Plasma Insulin level have linkage with neurodegeneration in patients with type 2 DM //Physiology. – 2023. – T. 38. – №. S1. – C. 5732129.
5. Mallayeva M., Mustafakulov M. Toksik gepatitda lipidlarning peroksidlanish mahsulotlariga polifenollarning ta'siri //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 75-78.
6. Uralov A. et al. Building the inflower and realizing seed productivity of *A. giganteum* regel //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 538. – C. 03020.
7. Mustafokulov M. va boshqalar. Mikroorganizmlardan insulinni genetik muhendislik texnologiyasi //Zamonaviy ilmiy va texnik tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2023. – T. 1. – Yo‘q. 2. – 4-12-betlar.
8. Saatov T. et al. Study on hypoglycemic effect of polyphenolic compounds isolated from the *Euphorbia* L. plants growing in uzbekistan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2020. – T. 70.
9. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – T. 63.

